

English version below

San Pedro y San Pablo

[Juni, Juan de](#) [atribuido a] (Activo en Castilla: 1533-1577)

Nº inventario: 383 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Relieve](#)

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 56.8 x 56.5 x 4 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Estofado](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [San Pablo](#), [San Pedro](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1942.208

Inscripciones

En el reverso puede leerse lo siguiente: N.º 1248a [sobre] 006.

Historia del objeto

La información que poseemos acerca de esta pieza es escasa. El Fogg Museum (Cambridge, Massachusetts) atribuye este díptico a Juan de Juni, sin embargo, Stratton (1992) en *Spanish Polychrome Sculpture 1500-1800 in United States Collections* no respalda esta hipótesis. Sea como fuere, la escultura sigue el estilo de otras obras realizadas en Castilla durante el siglo XVII, por lo tanto, resulta plausible pensar que procedía del entorno castellano. A principios del siglo XX la pieza fue exportada fuera de España y terminó en una colección anónima de Estados Unidos. Este coleccionista anónimo donó en 1942 el díptico al Fogg Art Museum, donde se conserva en la actualidad.

Descripción

En este díptico aparecen representados San Pedro y San Pablo. El primero sostiene un libro con su mano derecha y un manojo de llaves en la izquierda, aludiendo a su papel como *claviger coeli*. Respecto a San Pablo, este también sostiene un libro en la mano izquierda, mientras que con la derecha agarra el pomo de una espada, el cual remite a su martirio. Ambas figuras están cubiertas con ropajes abundantes, característica que recuerda a Juan de Juni. En cuanto a la policromía de la pieza, el autor ha empleado la técnica del estofado.

Ubicaciones

- ca. 1942

MUSEO

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(Estados Unidos\)](#)

- primer cuarto del s.XX - ca. 1942

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección privada, Estados Unidos, Estados Unidos \(Estados Unidos\)](#)

- XVII - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- STRATTON, Suzanne (1992): *Spanish Polychrome Sculpture 1500-1800 in U. S. Collections*, University of Washington Press, Washington, p. 165.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Peter and Saint Paul

[Juni, Juan de](#) [attributed to] (Joigny, ca. 1507 - Valladolid, 1577)

Inventory number: 383 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Relief](#)

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 22 3/8 x 22 1/4 x 1 9/16 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Gilded and painted](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [San Pablo](#), [San Pedro](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], United States)

Inventory number in current collection: 1942.208

Inscriptions

The following can be read on the reverse side: No. 1248a [over] 006.

Object History

The information we have about this piece is scarce. The Fogg Museum (Cambridge, Massachusetts) attributes this diptych to Juan de Juni, however, Stratton (1992) in *Spanish Polychrome Sculpture 1500-1800 in United States Collections* does not support this hypothesis.

Be that as it may, the sculpture follows the style of other works made in Castile during the 17th century, therefore, it is plausible to think that it came from the Castilian environment. At the beginning of the 20th century the piece was exported out of Spain and ended up in an anonymous collection in the United States. This anonymous collector donated the diptych to the Fogg Art Museum in 1942, where it is kept today.

Description

This diptych depicts St. Peter and St. Paul. The former holds a book in his right hand and a bunch of keys in his left, alluding to his role as *claviger coeli*. St. Paul also holds a book in his left hand, while with his right hand he grasps the pommel of a sword, which refers to his martyrdom. Both figures are covered with abundant clothing, a characteristic reminiscent of Juan de Juni. As for the polychrome of the piece, the author has used the technique of estofado.

Locations

- ca. 1942

MUSEUM

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(United States\)](#)

- First quarter of the XX - ca. 1942

PRIVATE COLLECTION

[Private collection, United States, United States \(United States\)](#)

- XVII - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- STRATTON, Suzanne (1992): *Spanish Polychrome Sculpture 1500-1800 in U. S. Collections*, University of Washington Press, Washington, p. 165.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Fogg Art Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge, Massachusetts).

